

**ZEBRANE DOBRE
PRAKTYKI I INNOWACJE
BADAWCZE –
NAWOZY
POCHODZENIA
BIOLOGICZNEGO (BBF)**

SIEĆ DORADCÓW DLA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW

Practice BBF n° 1

WYKORZYSTYWANIE I ZATRZYMYWANIE RESZTEK POŹNIWNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, mineralizacja, resztki poźniwne

#Resztki poźniwne, takie jak liście buraka cukrowego, mogą pozostawić znaczne ilości składników odżywczych (np. 50 kg N/ha) w glebie po zbiorach.

Mineralizacja składników odżywczych z resztek poźniwnych wspiera organizmy glebowe i późniejsze uprawy, ale jest często pomijana w strategiach nawożenia.

Ilościowe określenie uwalniania składników odżywczych pomaga zoptymalizować strategie nawożenia, zmniejszając spływy i maksymalizując wykorzystanie zasobów.

Krótki opis

➔ W zależności od rodzaju uprawy, resztki poźniwne mogą zawierać znaczne ilości składników odżywczych. Składniki odżywcze są na przykład przechowywane w liściach, które po zebraniu są pozostawiane na polu. Podczas degradacji te składniki odżywcze stają się dostępne dla organizmów glebowych i kolejnych upraw. Na przykład resztki poźniwne buraków cukrowych, powszechnie uprawianych w Holandii, pozostawiają na polu ponad 50 kg N na hektar. Jednak te składniki odżywcze często nie są brane pod uwagę przy tworzeniu strategii nawożenia. Dodatkowo zmineralizowane składniki odżywcze są podatne na spływanie. Ta innowacja badawcza określa ilościowo mineralizację składników odżywczych z resztek poźniwnych i uwzględnia je w następnym roku w celu opracowania strategii nawożenia, która uwzględnia wszystkie dostępne składniki odżywcze, nie tylko te stosowane, ale także te, które stają się dostępne w glebie przez cały rok.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standardowy w tym regionie?

Zależy od uprawy. Często może to być podstawowe nawożenie gnojowicą z dodatkowym nawozem mineralnym.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Stopień mineralizacji jest niepewny, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak intensywność uprawy i warunki pogodowe.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania jej?

W zależności od strategii. Pobieranie próbek zajęłoby kilka godzin miesięcznie.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na polu?** Poprzez rozrzucanie

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Brak
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej wysoki
- **Dostępność BBF w tym regionie:** wysoka
- **Dostępność BBF w całej UE:** wysoka

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Stosunek C:N w BBF:** Zależy od uprawy
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** wyższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** pozostałości rolnicze
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik kultywacji, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** BBF jest dostępny dla wielu technik uprawy. Jednakże zastosowanie zależy od użytych maszyn. Szybkość degradacji zależy od głębokości uprawy, a resztki poźniwne wpływają również na proces siewu/sadzenia.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno
- **Wpływ na jakość gleby:** Nie, chociaż uwzględnienie szybkości mineralizacji resztek poźniwnych może zmienić strategię nawożenia, co w dłuższej perspektywie wpływa na jakość gleby.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** żadne
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści z korzystania z BBF:** Brak
- **Czy użycie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem posiadanego materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Nie
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak to jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Tak

- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Tak
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
 - N: zmniejsza się, ponieważ dostępne składniki odżywcze są wykorzystywane bardziej efektywnie, zapobiegając nadmiernemu stosowaniu.
 - P: zmniejsza się, ponieważ dostępne składniki odżywcze są wykorzystywane bardziej efektywnie, zapobiegając nadmiernemu stosowaniu.
 - K: zmniejsza się, ponieważ dostępne składniki odżywcze są wykorzystywane bardziej efektywnie, zapobiegając nadmiernemu stosowaniu.
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub brak
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcony przez rolnika na korzystanie z BBF?** brak
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Nie

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Wageningen Research

Dane kontaktowe partnera FIN ardy.saarloos@wur.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Wageningen University & Research

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice BBF n° 2

NAWOZY CUT&CARRY

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#żywność, GP, Holandia, nawozy na bazie roślin, bio, materia organiczna

Nawozy #Cut-and-carry to nawozy roślinne, często wytwarzane z roślin strączkowych, uprawiane na mniej żyznych gruntach i transportowane na inne pola.

Nawozy typu "cut-and-carry" zmniejszają zależność od środków pochodzenia zwierzęcego lub syntetycznego, poprawiają strukturę gleby i dodają materii organicznej.

Wady obejmują wysokie koszty użytkowania gruntów i transportu ze względu na niską gęstość składników odżywczych.

Krótki opis

- ➔ Nawozy "cut&carry" to nawozy organiczne produkowane z roślin. Rośliny te są często gatunkami strączkowymi. Rośliny są uprawiane w jednym miejscu, a po zbiorach transportowane do innej lokalizacji i stosowane jako nawóz. W międzyczasie mogą być suszone i przetwarzane na ziarna. Uprawa roślin nawozowych często odbywa się na polach o mniejszej powierzchni uprawnej. Po osiągnięciu dojrzałości są one przenoszone na obszary rolnicze, gdzie mogą przyczynić się do zwiększenia żyzności gleby.
- ➔ Taki system upraw może skutkować strategiami nawożenia opartymi na roślinach, które zmniejszają zapotrzebowanie na nawozy organiczne lub mineralne. Produkcja i stosowanie nawozów prowadzi do zmniejszenia bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych. Dodając znaczne ilości materii organicznej, strategia nawożenia może przyczynić się do poprawy struktury gleby, wspierania życia w glebie, a jeśli jest stosowana w postaci warstwy ściółki, nawozy roślinne mogą zmniejszyć presję chwastów.
- ➔ Wadą tej techniki jest zapotrzebowanie na grunty. W związku z tym do tej metody często wykorzystuje się mniej żyzne gleby. Ponadto podejście to może być kosztowne, ponieważ wymaga dodatkowych gruntów i transportu materiałów o stosunkowo niskiej gęstości składników odżywczych.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standardowy w tym regionie? Zależy od uprawy. Często może to być podstawowe nawożenie gnojowicą z dodatkowym nawozem mineralnym.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Strategie nawożenia często opierają się na stosowaniu nawozów mineralnych. Również stosowanie

gnojowicy, która pochodzi od zwierząt, często opiera się na trawie nawożonej nawozami mineralnymi. Aby zmniejszyć zależność od nawozów mineralnych, można stosować nawozy typu „cut & carry”.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Wiele lat, ponieważ potrzebny jest czas na wzrost i rozwój upraw odżywczych.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** rozrzucać

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nawozy mają niską gęstość składników odżywczych, koszenie i transport są jednym z największych wyzwań.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym :** niska
- **Dostępność BBF w całej UE:** niska

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:** Zależy od zebranych plonów.
- **Stosunek C:N w BBF:** Zależy od zebranych plonów.
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** niższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** ekstrakty roślinne
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak, wzrost materii organicznej i potencjalnie zwiększenie ilości organizmów żywych żyjących w glebie
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Sprzęt, transport, przechowywanie
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Zwiększenie ilości organizmów żywych żyjących w glebie, mniejsza emisja gazów cieplarnianych.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem tego materiału?** Prawdopodobnie może być również używany jako pasza

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Nie
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli, jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Tak
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** tak
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
 - N: Ponieważ jest to powolny nawóz, jego stężenie może wzrosnąć. Można to zmniejszyć dzięki dobrej strategii nawożenia.
 - P: Ponieważ jest to powolny nawóz, jego stężenie może wzrosnąć. Można to zmniejszyć dzięki dobrej strategii nawożenia.
 - K: Ponieważ jest to powolny nawóz, może wzrosnąć. Można to zmniejszyć dzięki dobrej strategii nawożenia.
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** znaczny
- **Wszystkie cechy BBF, które mogą utrudniać jego społeczną akceptację:** logistyka
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcony przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Nie

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: WUR

Dane kontaktowe partnera FIN ardy.saarloos@wur.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Dodatkowe informacje/linki:

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/overzichtsdocument-maaimeststoffen-overview-cutcarry-fertilizers-ubersichtsdokument_0.pdf

Practice BBF n° 3

ANALIZA SKŁADU GNOJOWICY ŚWIŃSKIEJ

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Gnojowica wieprzowa, GP, Hiszpania, analiza składników odżywczych, gnojowica wieprzowa #Bio-nawozy, żywność, GP, zawiera cenne składniki odżywcze, ale bez analizy to zawartość jest niepewna

Analiza składu gnojowicy pozwala na precyzyjne dostosowanie strategii nawożenia mineralnego, zmniejszając ryzyko niedostatecznego lub nadmiernego nawożenia.

Nadmierne nawożenie zwiększa ryzyko dla środowiska, podczas gdy niedostateczne nawożenie może ograniczyć potencjał plonów.

Krótki opis

→ Od 2022 r. w Hiszpanii obowiązkowe jest posiadanie aktualnej analizy produktu podczas stosowania nawozów organicznych. Nie jest to jednak jeszcze powszechna praktyka wśród rolników. Gnojowica świńska, jako szeroko stosowany nawóz organiczny, odgrywa ważną rolę w strategii nawożenia wielu rolników. Zrozumienie zawartości składników odżywczych w gnojowicy świńskiej jest ważne dla zarządzania składnikami odżywczymi. Jednak bez znajomości analizy składników odżywczych nie jest możliwe poznanie zawartości składników odżywczych w gnojowicy. Zwiększa to ryzyko przenawożenia lub niedonawożenia pola. Niedostateczne nawożenie może uniemożliwić uprawom osiągnięcie ich potencjału plonowania. Jednak nadmierne nawożenie może skutkować negatywnymi efektami zewnętrznymi ze względu na zagrożenia dla środowiska. Analizując skład gnojowicy świńskiej, rolnicy mogą dokładniej dostosować swoje strategie nawożenia

www.laboratorio.naseritic.es
Avda. Serapio Huici 22
(31610) Villava - Navarra

Los ensayos marcados con * no están aporados por la acreditación de ENAC

INFORME ANALÍTICO N° E23/00938

<p>Cliente: INTIA Entregado por: Avda. Serapio Huici 22 (31610) Villava - Navarra</p> <p><u>Datos facilitados por el cliente</u> Referencia: FE-24-050 Purin cerdo fondo Tipo de Muestra: Fertilizantes Organicos</p> <p><u>Descripción de la muestra</u> Fertilizantes Organicos</p> <p><u>Análisis realizados:</u></p>	<p>Cod. Muestra: E23/00877</p> <p>Fecha de recepción: 27/09/2023 Fecha de inicio de análisis: 27/09/2023 Fecha final de análisis: 28/10/2023</p>
--	--

Determinación	Resultado	Técnica analítica	Método
Materia Seca	1,52 %	15,24 kg/T	Gravimetría PT005
Cobre	77,0 mg Cu/kg sms	1,17 g Cu/T	ICP-MS PT151
pH	7,47	—	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Nitrógeno total	3,49 % N sms	0,53 kg N/T	Kjeldahl PT190
Fósforo (P2O5)	5,39 % P2O5 sms	0,82 kg P2O5/T	ICP-MS PT020 *
Potasio (K2O)	1,36 % K2O sms	0,21 kg K2O/T	ICP-MS PT020 *
Zinc	540 mg Zn/kg sms	8,23 g Zn/T	ICP-MS PT151
Cadmio	0,453 mg Cd/kg sms	0,01 g Cd/T	ICP-MS PT151
Cromo	36,2 mg Cr/kg sms	0,55 g Cr/T	ICP-MS PT151
Níquel	15,5 mg Ni/kg sms	0,24 g Ni/T	ICP-MS PT151
Plomo	3,40 mg Pb/kg sms	0,05 g Pb/T	ICP-MS PT151
Mercurio	0,0217 mg Hg/kg sms	0,33 mg Hg/T	EAA PT022
C. Eléctrica (1:5)	1,55 dS/m	—	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Nitrógeno Amoniacal	1,88 %N-NH4 sms	0,29 kg N-NH4/T	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *
Materia Orgánica	68,9 % sms	10,50 kg/T	Cálculo PT006C **

Observaciones

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Jako nawóz azotowy standardem w regionie jest mocznik 46%.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Próbując dostosować lub zmniejszyć nawożenie azotem, ważne jest, aby wcześniej znać ilość azotu, którą zastosujemy przy użyciu określonego produktu organicznego.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynnej
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozlewana np. wężami wleczonymi

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dostępny
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostępny

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** nie
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** podobna
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** odchody zwierzęce
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak, może być stosowany do wielu technik.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak, biorąc pod uwagę ilość azotu stosowanego z gnojowicą trzody chlewnej, możemy zmniejszyć nawożenie azotem mineralnym, a następnie straty N do środowiska.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Koszty sprzętu
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Materia organiczna gleby, zmniejszenie strat N...
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Nie
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak to jakie?** Może zawierać metale ciężkie...
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** To zależy
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
 - Azot: podobny
 - Fosfor: brak
 - Potas: brak
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Wszystkie cechy BBF, które mogą utrudniać jego społeczną akceptację:** zapach
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy stosowanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, prowadząc do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: INTIA

Dane kontaktowe partnera FIN pecharte@intiasa.es

Państwo członkowskie UE: Hiszpania

Practice BBF n° 4

ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKIEM DOSTĘPNOŚCI SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH Z OSADÓW KOMUNALNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Hiszpania, osady komunalne, dostępność azotu

#Osad komunalny ma stabilny skład składników odżywczych, umożliwiając precyzyjne dostosowanie nawożenia.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych jako stabilnego i opłacalnego nawozu organicznego w celu zminimalizowania zapotrzebowania na nawozy mineralne

Rolnicy mogą ograniczyć stosowanie azotu mineralnego poprzez włączenie osadów ściekowych do swoich strategii.

TIPO DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	ÉPOCA DE REPARTO	
	Verano-otoño	Invierno-primavera
A	0.20	0.30
B	0.25	0.40
C	0.30	0.50

Tipo de producto:
 A: Estiércol de vacuno, de ovino, de caprino, de caballo, compost, fracción sólida de digerido, lodo de EDAR.
 B: Purín de vacuno, de ovino, de caprino, de caballo, estiércol de cerdos, de conejo, de aves rico en cama, fracción líquida del digerido.
 C: Purín de cerdos, de aves, estiércol de aves pobre en cama.

Krótki opis

➔ Komunalne osady ściekowe są źródłem wielu składników odżywczych. W przeciwieństwie do innych nawozów organicznych, komunalne osady ściekowe mają stabilny skład, umożliwiając precyzyjne dostosowanie do nawożenia mineralnego. Azot w nawozach organicznych jest dostępny na różne sposoby i w zależności od tego, który z nich jest dominujący, produkty muszą być zarządzane w ten lub inny sposób. Od lat prowadzone są próby polowe z tymi produktami, co prowadzi do lepszego zrozumienia dostępności azotu w latach po zastosowaniu. Celem jest podniesienie świadomości rolników na temat ograniczenia nawożenia azotem mineralnym przy stosowaniu komunalnych

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Azot: Mocznik 46%

- Fosfor: TSP 45%
- Potas: KCl 60%, ale nie jest stosowany w zbożach w naszym regionie, ponieważ gleba ma wysoką zawartość potasu.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Rolnicy zwykle stosują komunalne osady ściekowe w naszym regionie, ponieważ jest to tani nawóz (nie płacą za niego), ale większość z nich nie zdaje sobie sprawy z ilości mineralnego N, który mogą zaoszczędzić podczas stosowania tego produktu.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na boisku?** rozrutowo

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** wystarczająco dostępna
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostateczna dostępność

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:**
- **Stosunek C:N w BBF:**
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** niższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** osad komunalny
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak, zwiększa zawartość materii organicznej i prowadzi do ograniczenia stosowania mineralnego N.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Koszty sprzętu
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje

nawozów

- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Tak
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Nie
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie?** Metale ciężkie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Nie
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
 - N: spadek
 - P: brak
 - K: brak
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Tak: amoniak
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy stosowanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, do zmniejszenia strat azotu do środowiska, a także jest sposobem na recykling składników odżywczych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: INTIA

Dane kontaktowe partnera FIN pecharte@intiasa.es

Państwo członkowskie UE: Hiszpania

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Własne eksperymenty

Practice BBF n° 5

OCZYSZCZANIE POWIETRZA Z POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH W CELU WYTWORZENIA SIARCZANU AMONU

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Belgia, oczyszczanie powietrza, amon

#Systemy oczyszczania powietrza odzyskują amoniak z pomieszczeń inwentarskich i tworzą wodę do mycia

Woda z prania może być używana jako nawóz z odzysku

Najlepiej stosować blisko korzeni i na początku sezonu wegetacyjnego, aby zapewnić wydajność azotu.

Krótki opis

→ Emisje NH_3 z budynków inwentarskich i zbiorników na gnojownicę stanowią dużą część całkowitej emisji NH_3 z działalności rolniczej. Dlatego chemiczne oczyszczanie powietrza jest stosowane w celu zmniejszenia zawartości amoniaku i odorów w pomieszczeniach inwentarskich. Woda z dodatkiem kwasu siarkowego jest używana do przepływu wzdłuż zestawu filtrów. Kwaśna woda płucząca reaguje z amoniakiem z powietrza, wytwarzając siarczan amonu, który pozostaje w wodzie płuczącej. Aby filtr działał optymalnie, woda płucząca musi być regularnie usuwana. Woda po myciu może być

wykorzystywana jako nawóz z odzysku i jest uznawana za substytut nawozu syntetycznego. Powstały nawóz jest płynny i może być stosowany jak każdy inny płynny nawóz poprzez wstrzyknięcie lub oprysk, po którym następuje natychmiastowa orka. Idealne są aplikacje, w których nawóz jest podawany jak najbliżej korzeni. Nawóz ten najlepiej stosować na początku sezonu wegetacyjnego, ponieważ N w produkcji występuje w postaci amonu i nadal musi zostać przekształcony w azotan, zanim roślina będzie mogła go wchłonąć. Ten rodzaj nawozu jest przydatny dla każdego rodzaju upraw ale w szczególności powstały nawóz może być interesujący dla upraw, które również potrzebują siarki, takich jak kapusta, cebula, seler, zboża, buraki cukrowe itp.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Nawóz mineralny i/lub obornik świński

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?
Potrzeba zmniejszenia emisji z pomieszczeń inwentarskich.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Potrzeba pozwoleń + regularne monitorowanie + obowiązkowe częste analizy.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynny
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozlewane

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** znaczne
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Woda do mycia ma kwaśne pH i jest korozyjna, dlatego zbiorniki magazynowe powinny być wykonane z materiałów niekorozyjnych. Przez cały czas należy również unikać kontaktu obornika z tą wodą, ponieważ może powstać toksyczny H₂S. Osoby obsługujące BBF powinny mieć jasny obraz potencjalnych zagrożeń chemicznych podczas transportu/przechowywania BBF.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dostępny
- **Dostępność BBF w całej UE:** niska

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** nie
- **Skład N-P-K BBF:** (4-8)-0-0
- **Stosunek C:N w BBF:** 0:(4-8)
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** niższa
- **Czy BBF może być stosowany w wielu technikach uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Ma zastosowanie do wielu technik uprawy, choć jest mniej odpowiedni do stosowania dolistnego.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Ponieważ nawóz miał kwaśne pH, należy wziąć pod uwagę pojemność buforową gleby + ten rodzaj nawozu jest również bogaty w S, ten pierwiastek ma optymalne

nawożenie.

- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Sprzęt, przechowywanie
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Całkowity azot jest obecny w formie mineralnej i dlatego może być dobrym zamiennikiem nawozów syntetycznych => zamknięcie cyklu.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem posiadanego materiału?** tak, brak innych zastosowań

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie BBF?** Produkt ten jest uznawany za nawóz mineralny i nie podlega dyrektywie azotanowej jako nawóz zwierzęcy. Co ważne, po zmieszaniu z nawozem zwierzęcym jest on ponownie klasyfikowany jako nawóz zwierzęcy. Jest to jednak zdecydowanie odradzane ze względu na ryzyko tworzenia się H₂S.
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak to jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Nie, ponieważ w chwili obecnej BBF jest uważany za pochodzący z intensywnej produkcji trzody chlewnej.
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**

Produkt zawiera tylko azot i wykazuje podobne wzorce wypłukiwania N w porównaniu do klasycznego nawożenia.

- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy stosowanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, może pomóc w wizerunku rolnictwa, przyczyniając się do gospodarki o obiegu zamkniętym (odzyskiwanie składników odżywczych i unikanie stosowania nawozów mineralnych z zasobów kopalnych).
- **Wszelkie istotne informacje lub uwagi dotyczące powyższego można dodać tutaj:** BBF jest szczególnie przydatny w przypadku wymagających upraw

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: Ugent
Dane kontaktowe partnera FIN evi.michels@ugent.be
Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: EMIS/VITO i Nutricycle Vlaanderen

Dodatkowe informacje/linki:

<https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-Ammoniumsulfaat.pdf.pdf>

UGhent Biobased Fertilizer: GP: Scrubbing stabilnego powietrza do produkcji siarczanu amonu Źródło: Nutricycle Vlaanderen, broszura siarczan amonu

Practice BBF n° 6

Rozdrabnianie płynnej frakcji gnojowicy świńskiej do produkcji azotanu amonu

Wprowadzenie

Kategoria: Innowacje badawcze (RI)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Belgia, stripping, azotan amonu

#Stripping-scrubbing przekształca amoniak ze świńskiej gnojowicy w azotan amonu, płynny nawóz pochodzenia biologicznego.

Można to osiągnąć na poziomie gospodarstwa i zmniejszyć emisje z gospodarstw.

Nawóz ten może być stosowany na polu w zależności od wymagań uprawy.

Krótki opis

- ➔ Usuwanie i szorowanie płynnej frakcji gnojowicy świńskiej pozwala na produkcję nawozu pochodzenia biologicznego w gospodarstwie. Rozpoczyna się od frakcji płynnej gnojowicy świńskiej, po której następuje oczyszczanie w celu odzyskania soli amonowej.
- ➔ Zasada działania strippingu polega na tym, że amoniak (NH_3) jest usuwany za pomocą powietrza, pary lub próżni przez bogaty w azot strumień odpadów w reaktorze strippingu NH_3 , co powoduje przeniesienie NH_3 z fazy wodnej do fazy gazowej. Uwolniony NH_3 jest usuwany w chemicznej płuczce powietrznej poprzez przemywanie silnym roztworem kwasowym, takim jak kwas azotowy (HNO_3), w wyniku czego powstaje azotan amonu. Wydajność procesu można zwiększyć, dostosowując pH i/lub temperaturę, dzięki czemu więcej rozpuszczalnych w wodzie jonów $\text{NH}_4\text{-N}$ zostanie przekształconych w gazowy amoniak.
- ➔ Powstały nawóz jest płynny i może być stosowany jak każdy inny płynny nawóz poprzez wstrzyknięcie lub oprysk, po którym następuje natychmiastowa orka. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie nawozu jak najbliżej korzeni. Nawóz ten najlepiej stosować na początku sezonu wegetacyjnego, ponieważ azot zawarty w produkcie występuje w postaci amonowej i musi zostać przekształcony w azotan, zanim roślina będzie mogła go wchłonąć. Ten rodzaj nawozu jest przydatny dla każdego rodzaju upraw, ale w przypadku, gdy na etapie produkcji stosowany jest S zawierający przeciwkwas, powstały nawóz może być szczególnie interesujący dla upraw, które również potrzebują siarki, takich jak kapusta, cebula, seler, zboża, buraki cukrowe itp.
- ➔ Ponieważ nawóz ten ma charakter kwaśny, należy zwrócić szczególną uwagę na użycie materiałów podczas jego stosowania. Należy również unikać mieszania nawozu z odchodami zwierzęcymi, ponieważ może dojść do powstania toksycznego H_2S .

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Nawóz mineralny i/lub (świński) obornik (gnojowica)

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynny
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozmieszczenie pasm

Logistyka

- **Ryzyko związane z bezpieczeństwem przechowywania:** średnie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Zagrożenie korozją zbiorników magazynowych itp.+ Uwaga dotycząca przetwarzania roztworów kwasów.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** bardzo niska
- **Dostępność BBF w całej UE:** bardzo niska

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** nie
- **Skład N-P-K BBF:** 15-0-0
- **Stosunek C:N w BBF:** 0:15
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** niższa
- **Czy BBF może być stosowany w wielu technikach uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Mnóstwo, mniej pakietów do aplikacji dolistnej. Zaleca się stosowanie pasmowe z iniekcją, bez rozsiewania.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, przemysłowe, ozdobne
- **Wpływ na jakość gleby:** Produkt o niskim pH, dlatego należy zwrócić uwagę na zdolność buforową gleby, w przypadku wpływu na pH może być konieczna kompensacja wapnowaniem. Dawkowanie S musi być zgodne z zapotrzebowaniem upraw.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Sprzęt, przechowywanie
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Całkowity azot jest obecny w formie mineralnej, a zatem może być dobrym zamiennikiem syntetycznych nawozów na bazie paliw kopalnych, a jednocześnie nadmiar obornika/odpadów może być przetwarzany i waloryzowany
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** istniejące, jednak z lukami
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające stosowanie BBF?** Obecnie stosowanie tego produktu podlega dyrektywie azotanowej jako nawóz zwierzęcy (maks. 170 kg N/ha), a nie jako mineralny N. Większość soli mineralnych spełnia kryteria Renure.
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak to jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Nie, ponieważ na chwilę obecną uważa się, że obornik/frakcja płynna pochodzi z intensywnej produkcji trzody chlewnej.
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**

Produkt zawiera tylko azot, produkt wykazuje podobne wzorce w porównaniu do klasycznego nawożenia

- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcony przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy wykorzystanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, ponieważ może to pomóc w wizerunku rolnictwa, przyczyniając się do gospodarki o obiegu zamkniętym.
- **Wszelkie istotne informacje lub uwagi dotyczące powyższego można dodać tutaj:** Umiarkowany wzrost nakładu pracy rolnika dopóki nie ma statusu RENURE, później może zastąpić czas poświęcony na rozsiewanie nawozów mineralnych
Na razie skupiono się na azotanie amonu, ale poprzez zmianę przeciwkwasu na etapie mycia można również wytwarzać siarczan amonu, który może być bardzo przydatny w uprawie niektórych roślin.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Ugent

Dane kontaktowe partnera FIN evi.michels@ugent.be

Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: H2020 Fertimanure / Interreg Nitroman

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.fertimanure.eu/en/news/consult/54>

<https://www.youtube.com/watch?v=zhHmOtXkSOo>

Practice BBF n° 7

GWARANTOWANY POZIOM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W PRODUKTACH NAWOZOWYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

*#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, poziomy składników odżywczych,
nawożenie precyzyjne*

*#Analiza składników odżywczych w nawozie zwierzęcym pozwala na
precyzyjną aplikację w oparciu o potrzeby upraw i gleby.*

*Sprzęt pomiarowy w gospodarstwie i technologia NIR mogą zapewnić
spójność składników odżywczych przed zastosowaniem.*

*Dokładna analiza zmniejsza zależność od nawozów sztucznych i optymalizuje
efektywność wykorzystania składników odżywczych.*

Krótki opis

- ➔ Aby zapewnić optymalne wykorzystanie składników odżywczych, ważne jest zagwarantowanie poziomów składników odżywczych w odchodach zwierzęcych przed ich zastosowaniem. Podejście to jest szczególnie istotne w przypadku gnojowicy i innych przetworzonych form nawozów pochodzenia biologicznego. Precyzyjnie określając zawartość składników odżywczych, rolnicy mogą dostarczać składniki odżywcze w oparciu o potrzeby upraw i gleby. Obecnie nie ma to miejsca ze względu na poleganie na zakładanych wartościach składników odżywczych. Praktyka ta dotyczy wszystkich upraw, w których stosowany jest nawóz zwierzęcy.
- ➔ Rolnicy często sięgają po nawozy sztuczne, aby dostosować poziom azotu lub fosforanów. Jednak dzięki gwarantowanym poziomom składników odżywczych w nawozie zwierzęcym, korekty te można również wprowadzać za pomocą obornika, zmniejszając zależność od nawozów sztucznych. Osiągnięcie tego celu wymaga sprzętu pomiarowego w gospodarstwie, który jest w stanie zapewnić szybką i dokładną analizę składników odżywczych bezpośrednio w magazynie obornika. Przed zastosowaniem nawozu rolnik powinien wykonać dodatkowy pomiar, na przykład przy użyciu technologii bliskiej podczerwieni (NIR). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w GP rolnictwa precyzyjnego na temat NIR.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Nawóz organiczny (zakładane składniki odżywcze) i nawóz sztuczny

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Wyzwanie: przestrzeń na odchody zwierzęce nie jest wykorzystywana pełni. W idealnym świecie stosowanie sztucznych nawozów będzie bardzo ograniczona. Aby temu zaradzić, należy znać poziom składników odżywczych w nawozie zwierzęcym, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynny
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na polu?** Nawadnianie kroplowe

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Wyniki dotyczące składników odżywczych powinny być znane przed zastosowaniem nawozu, co daje trochę czasu na dostosowanie planu nawożenia.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** bardzo niska
- **Dostępność BBF w całej UE:** bardzo niska

Cechy agronomiczne

- **Skład N-P-K BBF:** Będzie znany, jeśli będzie można go zmierzyć (= ten RI).
- **Stosunek C:N w BBF:** Będzie znany, jeśli można go zmierzyć (= ten RI).
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** odchody zwierzęce
- **Czy BBF może być stosowany w wielu technikach uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Jeszcze nie, ale potrzebujemy wielu technik uprawy, które będą odpowiednie do stosowania różnych frakcji obornika.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne
- **Wpływ na jakość gleby:** Ulepszona materia organiczna i lepsze wykorzystanie składników odżywczych.
- **Rodzaje gleby odpowiednie dla BBF:** torfowa, piaszczysta, gliniasta, ilasta, mułowa, kredowa
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Koszty sprzętu
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** pestycydy; nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści z korzystania z BBF:** Rolnictwo o obiegu zamkniętym.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem posiadanego materiału** Najprawdopodobniej tak

Kontekst administracyjny

- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie BBF?** Tak, maksymalna przestrzeń do wykorzystania odchodów zwierzęcych jest ograniczona przepisami.
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak to jakie?** Nie

- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Tak, jeśli obornik jest organiczny.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
Znacznie niższe dla wszystkich.
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** brak
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, zwiększając rolnictwo o obiegu zamkniętym. Zdrowsze rośliny rosnące przy mniejszej ilości sztucznych nawozów.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ZLTO

Dane kontaktowe partnera FIN Peter.paree@zlto.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Uniwersytet Wageningen, część "Bemest op z'n best"

Practice BBF n° 8

AGRICYCLING: WYKORZYSTANIE REGIONALNE

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Nawozy pochodzenia biologicznego, żywność, GP, Holandia, kompost, strumienie resztkowe #Użycie społecznych strumieni resztkowych jako kompostu do użytku rolniczego.

Analiza oparta na danych zapewnia, że składniki odżywcze spełniają potrzeby gleby i upraw, optymalizując zużycie nawozów.

Obniżenie kosztów nawozów, zwiększenie żyzności gleby i stworzenie zrównoważonego połączenia między odpadami miejskimi a rolnictwem.

Krótki opis

→ Praktyka jest inspirowana współpracą rolników z rządami i organizacjami przyrodniczymi o nazwie Agricycling. Inicjatywa ta może być jednak stosowana w wielu innych miejscach. Koncentruje się ona na ponownym wykorzystaniu dostępnych strumieni odpadów ze społeczeństwa, takich jak trawa przydrożna, poprzez dostarczanie ich bezpośrednio do rolników w celu kompostowania. Proces ten optymalizuje wykorzystanie strumieni resztkowych z perspektywy gleby i wykorzystuje strumienie w oparciu o potrzeby gleby i roślin. Może to służyć jako uzupełnienie lub zastąpienie istniejącego nawożenia. Proces aplikacji jest oparty na danych i rozpoczyna się od analizy strumieni resztkowych w celu oceny ich składu mineralnego i zawartości materii organicznej. Na podstawie tej analizy podejmowane są decyzje dotyczące sposobu dystrybucji kompostu w gospodarstwach. Na poziomie gospodarstwa analiza gleby określa konkretną aplikację, zapewniając, że jest ona wykonywana w następujących miejscach

we właściwym czasie i miejscu oraz zgodnie z potrzebami gleby i upraw. Takie dostosowane podejście stanowi zrównoważoną alternatywę lub uzupełnienie tradycyjnego nawożenia, wzmacniając związek między gospodarką odpadami komunalnymi a wydajnością rolnictwa. Skutkuje to zarówno korzyściami ekonomicznymi, jak i ekologicznymi, ponieważ zmniejsza koszty nawozów, jednocześnie

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Nawozy pochodzenia zwierzęcego i nawozy chemiczne

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

<https://www.agricycling.nl/proces>

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Co najmniej rok, aby zaangażować i dostosować wszystkie strony, wdrożyć protokoły jakości i rozpocząć praktykę.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** rozrzutowo

Logistyka

- **Ryzyko związane z bezpieczeństwem przechowywania:** średnie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Tak, ponieważ odpady z gmin, zarządów wodnych i organizacji przyrodniczych muszą być transportowane do różnych gospodarstw. Przed zastosowaniem kompostu należy pobrać i przeanalizować próbki jakościowe.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej wysoki
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dobra
- **Dostępność BBF w całej UE:** dobra

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:** Będzie znany (zmierzony) przed zastosowaniem kompostu.
- **Stosunek C:N w BBF:** będzie znany (zmierzony) przed zastosowaniem kompostu.
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** podobna
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** kompost
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik kultywacji, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak, konkretne techniki kultywacji, w zależności od rodzaju kultywacji.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno
- **Wpływ na jakość gleby:** Poprawa poprzez utrzymanie materii organicznej.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Paliwo, transport,

przechowywanie, pomiary jakości.

- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** lepsza jakość gleby, prowadząca do bardziej spójnej, zdrowej produkcji. Prowadzi to do wyższej rentowności. Efekt pośredni: "odpady" są przekształcane w użyteczne składniki zamiast spalane w celu wytworzenia energii.

Kontekst administracyjny

- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Tak, istnieją zasady kontroli produkcji kompostu, a kompost jest zgodny ze wspólnymi przepisami dotyczącymi amoniaku i fosforanów.
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Nieznane, prawdopodobnie w zależności od źródła.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
Niższa, zdrowa gleba znacznie lepiej zatrzymuje składniki odżywcze.
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy wykorzystanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?**
Tak, bioodpady z gminy są wykorzystywane do produkcji żywności.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ZLTO
Dane kontaktowe partnera FIN peter.paree@zltto.nl
Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.agricycling.nl/proces>

<https://www.agricycling.nl>

Practice BBF n° 9

FRAKCJA STAŁA POFERMENTU Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, pofermenty, metanizacja

#Trawienie, produkt uboczny metanizacji, jest bogate w organiczne i mineralne składniki odżywcze do nawożenia.

Rozrzucanie pofermentu poprawia wydajność składników odżywczych i zmniejsza emisję metanu z przechowywania obornika.

Lokalna fermentacja beztlenowa wspiera wytwarzanie energii odnawialnej i zrównoważone praktyki nawożenia.

Krótki opis

➔ Odpady pofermentacyjne są głównym produktem ubocznym metanizacji. Są one bogate w składniki organiczne i mineralne, co nadaje im wysoki potencjał nawozu organicznego. Rozprowadzanie pofermentów, szczególnie pochodzenia rolniczego, jest najczęściej stosowaną praktyką w celu waloryzacji tego produktu. Wskaźniki fizykochemiczne i agronomiczne są wykorzystywane do ilościowego określenia ich cech i właściwości. Właściwości odpadów pofermentacyjnych są bardzo zmienne i zależą od kilku czynników, takich jak wsad, warunki pracy metanizerów i obróbka końcowa. Tutaj proponujemy frakcję stałą pofermentu, głównie z materii roślinnej, uzupełnioną gnojowicą nieprzeżuwaczy i gnojowicą przeżuwaczy.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Kompost z odpadów zielonych

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej ? Sektor metanizacji rozwija się szybko we Francji od około dziesięciu lat. Sektor ten spełnia potrzeby przetwarzania odpadów, zwiększonej autonomii energetycznej i dekarbonizacji energii. Zapewnia również pozytywne efekty zewnętrzne w postaci pofermentu. Dla świata rolnictwa poferment jest obecnie uważany za prawdziwy produkt. Zapewnia rolnikom, którzy go używają, realne korzyści techniczne i ekonomiczne. Stanowi również znaczny potencjał oszczędności na syntetycznych nawozach azotowych.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Aby optymalnie wykorzystać odpady pofermentacyjne, pierwszym krokiem jest poznanie produktów, które będą rozprowadzane. Faktycznie, odpady pofermentacyjne różnią się znacznie w zależności od metody

metanizacji (na sucho lub na mokro), wsadu i zastosowanej obróbki końcowej. Zasada równowagi nawożenia, mająca zastosowanie do wszystkich nawozów, ma również zastosowanie do odpadów pofermentacyjnych. Celem jest zapewnienie pokrycia zapotrzebowania upraw przez glebę i poferment. Mając to na uwadze, istnieją metody obliczeniowe, które są dostępne na przykład na stronie <https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na polu?** rozrzutowo

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** znaczne
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Emisje podczas przechowywania masy pofermentacyjnej zależą od rodzaju wsadu, czasu przebywania materiału w procesie fermentacji i temperatury przechowywania. Należy zatem wdrożyć dobre praktyki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych podczas przechowywania pofermentu, takie jak przykrycie struktur przechowywania pofermentu gazoszczelną pokrywą i odzyskiwanie resztkowego biogazu, który można odzyskać. Można także, w celu ograniczenia emisji N₂O i NH₃, zainstalować pokrywę, naturalną warstwę pływającą lub niewodoszczelną pokrywę (zgodnie z zasadami ICPE 2021, pokrywy nie są obowiązkowe w przypadku lagun, jeśli można uzasadnić czas przebywania 80 dni fermentacji przed zbiornikiem).
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dostępny
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostępny

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:** "N tot =8-17 kg/tMB - P₂O₅= 21-32 kg/tMB - K₂O= 8-13 kg/t MB".
- **Stosunek C:N w BBF:** 11-17
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** wyższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** poferment
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?**
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** W zależności od zawartości suchej masy i formy zawartego w nich węgla, pofermenty modyfikują, podobnie jak wszystkie inne nawozy organiczne, w porównaniu z kontrolą bez nawożenia lub z nawożeniem mineralnym: stabilną zawartość materii organicznej w glebie, która ze względu na mniejszą gęstość niż faza mineralna gleby, przyczynia się poprzez rozcieńczenie do zmniejszenia pozornej gęstości, a tym samym jej zagęszczenia, oraz do zwiększenia porowatości gleby; aktywność społeczności dżdżownic (jak również skład tych społeczności), które poprzez modyfikację kompleksu gliniasto-próchnicznego, ale także poprzez tworzenie galerii i wytwarzanie odlewów robaków, przyczyniają się poprawy infiltracji wody do gleby i stabilności strukturalnej; aktywność mikroorganizmów, które poprzez zużywanie labilnego węgla w glebie, przyczyniają się do poprawy jakości gleby.

W wyniku fermentacji powstają różne cząsteczki (metabolity drobnoustrojów), które albo zwiększają spójność między cząstkami i agregatami (w przypadku polisacharydów), albo zmniejszają zwilżalność agregatów (w przypadku cząsteczek hydrofobowych), a w konsekwencji poprawiają stabilność strukturalną gleby. Jednak zmniejszenie zwilżalności agregatów może prowadzić do zmniejszenia zdolności gleby do zatrzymywania wody; może to być szkodliwe, szczególnie w przypadku gleb piaszczystych.

- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Przechowywanie, sprzęt
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Większość korzyści ze stosowania pofermentu dotyczy żyzności gleby.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Jeśli jednostka metanizacji obejmuje miejskie osady ściekowe, rozprzestrzenianie musi również spełniać dodatkowe ograniczenia określone w dekreście z dnia 8 stycznia 1998 r. (trzyletnia rotacja rozprzestrzeniania, progi, których należy przestrzegać w odniesieniu do wkładu pierwiastków śladowych metali na hektar i skumulowanych przepływów pierwiastków śladowych metali w ciągu 10 lat).
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek substancje niebezpieczne, a jeśli tak, to jakie?** Produkty pofermentacyjne mogą zawierać metaliczne pierwiastki śladowe w zależności od składników użytych do ich produkcji i ich proporcji (B, Cd, Cu, Mo, Zn, a nawet Ag i Hg w przypadku produktów pofermentacyjnych opartych na składnikach takich jak osady komunalne i odpady z gospodarstw domowych). Należy zauważyć, że we Francji stężenia w produktach pofermentacyjnych podlegają regulacjom prawnym.
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Osady pofermentacyjne z metanizacji mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym (AB), chyba że materiały wejściowe składają się z osadów z oczyszczalni ścieków i/lub z przemysłu rolno-spożywczego. Przepisy regulują tę specyficzną waloryzację agronomiczną. Dane bibliograficzne i informacje zwrotne w terenie pokazują, że odpady pofermentacyjne odgrywają interesującą rolę w gospodarstwach prowadzących działalność w rolnictwie ekologicznym, wykazując synergię między metanizacją a AB.
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**

Ryzyko utraty azotanów poprzez wymywanie jest możliwe w przypadku niewłaściwego stosowania pofermentu. Wybór okresu stosowania zależy od zapotrzebowania upraw na azot, zawartości azotu w stosowanym produkcie oraz technicznych możliwości rozsiewu. Nadmierne dawki mogą zostać utracone w wyniku wymywania w okresie jesienno-zimowym. Dla tej samej dawki surowego nawozu, pofermenty "Fracja stała - większość obornika nieprzeżuwaczy", a także "Fracja surowa lub płynna

- inne sytuacje, w tym większość warzyw" i "Frakcja surowa lub płynna - większość obornika nieprzeżuwaczy" wyróżniają się nieznacznie na tle wszystkich pofermentów, z nieco większą pulą ulatniającego się azotu.

- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Wszystkie cechy BBF, które mogą utrudniać jego społeczną akceptację:** zapach
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** brak
- **Czy wykorzystanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Metanizacja ma obecnie raczej negatywny wizerunek we Francji, co może podważać wykorzystanie odpadów pofermentacyjnych. Główną kwestią jest konkurencja między roślinami spożywczymi a roślinami energetycznymi.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AC3A

Dane kontaktowe partnera FIN melisande.nardy@na.chambagri.fr

Państwo członkowskie UE: Francja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Szereg informacji na temat odpadów pofermentacyjnych dostępnych jest na stronie internetowej projektu FertiDig (<https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>).

Practice BBF n° 10

WYKORZYSTANIE ODPADÓW PO FERMENTACYJNYCH POCHODZĄCYCH Z MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Belgia, fermentacja beztlenowa, odpady pofermentacyjne

#Fermentacja beztlenowa na małą skalę w gospodarstwach mlecznych generuje biogaz, jednocześnie produkując poferment jako nawóz.

Proces ten wychwytuje emisje metanu z przechowywania, zmniejszając ślad węglowy gospodarstwa i tworząc odnawialne źródło energii

Poferment poprawia dostępność i wydajność składników odżywczych, co czyni go przyjazną dla środowiska alternatywą dla tradycyjnego obornika.

Krótki opis

→ Fermentacja beztlenowa na małą skalę (głównie w gospodarstwach mlecznych) może pomóc rolnikowi zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie i częściowo zapotrzebowanie na ciepło poprzez spalanie biogazu w jednostce kogeneracyjnej. Ma ona charakter lokalny i ograniczoną skalę w porównaniu do większych komór fermentacyjnych. Jako "strumień odpadów" powstająca masa pofermentacyjna może być wykorzystywana jako nawóz. Może być on stosowany i rozprowadzany w podobny sposób jak klasyczny obornik, ale ma zalety środowiskowe. Zgodnie z domyślnymi praktykami produkcja zwierzęca powoduje znaczne ilości metanu ulatniającego się podczas przechowywania obornika. Poddanie obornika fermentacji beztlenowej pozwala uniknąć tej emisji metanu, a nawet przekształcić go w odnawialne źródło energii. W ten sposób zmniejsza się ślad węglowy gospodarstw (mlecznych). Ponadto podczas procesu AD składniki odżywcze z odchodów zwierzęcych są mineralizowane, co czyni je bardziej dostępnymi dla roślin, a tym samym zwiększa ich efektywność wykorzystania składników odżywczych.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Nawóz mineralny i/lub obornik świński (gnojowica)

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynny
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozlewane np. węzami wleczonymi

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie bardzo, w większości przypadków masa pofermentacyjna jest przechowywana w oddzielnym magazynie.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** bardzo niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dostępny
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostępny

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** nie
- **Skład N-P-K BBF:** 3-1,5-1
- **Stosunek C:N w BBF:** 15-20:1
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** podobna
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** podobna
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** poferment
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Stosowanie pofermentu może zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie. Opisano właściwości biostymulujące, ale nie jest to jeszcze w pełni jasne.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** przechowywanie
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po skorzystaniu z BBF?** Żadne
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Zmniejszony ślad węglowy związany z zarządzaniem składnikami odżywczymi. Poprawa jakości gleby w porównaniu do stosowania wyłącznie nawozów mineralnych.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem tego materiału?** Tak, jeśli nie jest używany jako nawóz, masa pofermentacyjna jest uważana za strumień odpadów.

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** istniejące, jednak z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Obecnie poferment jest

nadal uważany za nawóz naturalny i podlega dyrektywie azotanowej.

- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli, jakie? Nie**
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE? Nie**
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne? Nie**
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**

Podobnych wzorców można oczekiwać w przypadku klasycznego nawożenia obornikiem

- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów? Nie**
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF: znaczny**
- **Wszystkie cechy BBF, które mogą utrudniać jego społeczną akceptację: zapach**
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF? brak**
- **Czy stosowanie BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa? Jest to etap przetwarzania obornika, który może być postrzegany jako pozytywny w ramach optymalnego zarządzania składnikami odżywczymi.**

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Uniwersytet w Gandawie

Dane kontaktowe partnera FIN: evi.michels@Ugent.be

Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Pocket Power, Nutri2Cycle, własne badania i pilotaże

Practice BBF n° 11

OPTIMALIZACJA NAWOŻENIA PRZY UŻYCIU BIOSTYMULATORÓW NIEMIKROBIOLOGICZNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, biostymulanty, wydajność składników odżywczych

#Biostymulanty zwiększają efektywność pobierania składników odżywczych, tolerancję na stres abiotyczny i zdrowie gleby.

Biostymulanty są wytwarzane z naturalnych źródeł, takich jak ekstrakty roślinne, mikroby i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, i często są stosowane zapobiegawczo.

Ich stosowanie może zmniejszyć zależność od nawozów sztucznych poprzez poprawę wydajności składników odżywczych roślin

Krótki opis

➔ Biostymulanty mają na celu poprawę skuteczności nawożenia, efektywności odżywiania roślin. Ich stosowanie ma raczej charakter prewencyjny. Biostymulant roślinny to produkt, który stymuluje procesy odżywiania roślin niezależnie od zawartych w nim składników odżywczych, wyłącznie w celu poprawy jednej lub więcej z następujących cech roślin lub ich ryzosfery: a) efektywność wykorzystania składników odżywczych; b) tolerancja na stres abiotyczny; c) cechy jakościowe; d) dostępność składników odżywczych zamkniętych w glebie i ryzosferze. Biostymulanty są wytwarzane z różnych naturalnych źródeł, w tym ekstraktów roślinnych, kultur drobnoustrojów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Mogą być przetwarzane na różne sposoby, na przykład poprzez fermentację, a następnie formułowane w produkty, które mogą być stosowane na polach.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Praktykę tę można porównać do nawożenia bez użycia biostymulatorów, ponieważ celem BBF jest optymalizacja konwencjonalnego nawożenia.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia praktyki? 1.

Wyzwania związane z efektywnym wykorzystaniem składników odżywczych i zarządzaniem nawozami:

Wyzwanie: Jednym z głównych wyzwań w gospodarstwie rolnym jest optymalizacja stosowania nawozów chemicznych. Nadmierne nawożenie może prowadzić do braku równowagi składników odżywczych, zanieczyszczenia środowiska (np. skażenia wody) i nieefektywnego pobierania składników odżywczych

przez rośliny. Rolnicy stoją w obliczu rosnącej presji, aby zmniejszyć zużycie nawozów przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet poprawie plonów.

Możliwości: Biostymulanty poprawiają efektywność pobierania składników odżywczych przez rośliny, umożliwiając im bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych składników odżywczych, nawet w glebach o nieoptymalnej żyzności. Zwiększając efektywność wykorzystania składników odżywczych, biostymulanty pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na nawozy chemiczne, obniżając koszty i wpływ na środowisko.

2. Stres abiotyczny i zmienność klimatu:

Wyzwanie: Rolnicy coraz częściej zmagają się ze stresem związanym ze zmianami klimatycznymi, takimi jak susze, fale upałów i powodzie, które zmniejszają odporność i wydajność upraw. Uprawy „zestresowane” ekstremalnymi warunkami pogodowymi często wykazują zmniejszone pobieranie składników odżywczych i wzrost.

Okazja: Stwierdzono, że biostymulanty zwiększają tolerancję roślin na stres abiotyczny poprzez poprawę funkcji komórkowych, promowanie wzrostu korzeni i wzmacnianie mechanizmów obronnych roślin. Na przykład, niektóre biostymulatory pomagają roślinom radzić sobie z niedoborem wody poprzez zwiększenie głębokości i wydajności korzeni, co ma kluczowe znaczenie na obszarach podatnych na suszę.

Ile czasu potrzeba na wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: 1 rok lub 2 lata

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** płynny
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na polu?** Dokarmianie dolistne

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** bardzo niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** dostępna
- **Dostępność BBF w całej UE:** nieco niska

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** nie
- **Skład N-P-K BBF:**
- **Stosunek C:N w BBF:**
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** niższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** niższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** poferment, kompost, biowęgiel, algi, ekstrakty roślinne
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza
- **Wpływ na jakość gleby:** Może występować, ale nie jest to głównym celem biostymulatora.
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** muliste, kredowe, gliniaste, gliniasto-piaszczyste, torfowe.
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** brak

- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Poprawa stanu gleby. Zwiększona aktywność drobnoustrojów: Biostymulanty, szczególnie te zawierające inokulanty mikrobiologiczne, sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawiając obieg składników odżywczych i rozkład materii organicznej. Zwiększona zawartość materii organicznej: Regularne stosowanie sprzyja sekwestracji dwutlenku węgla i z czasem poprawia strukturę gleby.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Nie w UE
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie?** Nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Tak
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?** Może to mieć wpływ, ponieważ poprawia wzrost korzeni, a tym samym zdolność korzeni do zatrzymywania składników odżywczych.
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Wszystkie cechy BBF, które mogą utrudniać jego społeczną akceptację:** zapach
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** brak
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Nie. To nie jest wiedza publiczna.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AC3A

Dane kontaktowe partnera FIN melisande.nardy@na.chambargi.fr

Państwo członkowskie UE: Francja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Organizacje i stowarzyszenia:

Europejska Rada Przemysłu Biostymulatorów (EBIC): Wiodąca organizacja zajmująca się regulacją i promocją biostymulantów w Europie. EBIC zapewnia szczegółowe raporty i wytyczne dotyczące stosowania i regulacji biostymulatorów.

Strona internetowa EBIC: <https://biostimulants.eu/>

Dodatkowe informacje/linki:

Praktyczne źródła:

"Zrównoważone nawożenie biostymulantami"

Autor: Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)

Streszczenie: Ten praktyczny przewodnik zawiera informacje na temat stosowania biostymulatorów w systemach rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego. Przedstawia również

studia przypadków dotyczące skuteczności biostymulatorów w celu poprawy wydajności nawożenia i zwiększenia odporności roślin na stres.

Źródło: ITAB, oficjalna strona internetowa.

"Zastosowanie biostymulatorów w uprawach warzyw i owoców" Autor: Chambre d'Agriculture

Streszczenie: Ten dokument techniczny opracowany przez Chambre d'Agriculture we Francji zawiera praktyczne informacje na temat stosowania biostymulatorów w uprawach intensywnych, w szczególności warzyw i owoców. Zawiera studia przypadków i opinie rolników.

Źródło: Chambre d'Agriculture, oficjalna strona internetowa.

"Biostymulanty w produkcji rolnej"

Autor: INRA (Narodowy Instytut Badań Agronomicznych)

Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań nad biostymulantami, koncentrując się na ich długoterminowym wpływie na plony i optymalizację wykorzystania nawozów.

Źródło: INRA, publikacja naukowo-techniczna.

Practice BBF n° 12

ZASTOSOWANIE BIEWĘGLA W PODŁOŻACH DO UPRAWY BEZGLEBOWEJ W OGRODNICTWIE

Wprowadzenie

Kategoria: Innowacje badawcze (RI)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Belgia, biowęgiel, podłoża uprawowe

#W ogrodnictwie często stosuje się podłoża uprawowe, które mogą dodatki organiczne

Biowęgiel może być dodawany do podłoży uprawowych jako zrównoważona alternatywa dla torfu, poprawiając wzrost roślin, zwalczając choroby i zwiększając dostępność składników odżywczych.

Produkowany w procesie pirolizy biomasy biowęgiel zawiera składniki odżywcze i może regulować pH podłoża uprawowego w celu zwiększenia mobilności składników odżywczych

Krótki opis

- Podłoża uprawowe obejmują wszelkie materiały inne niż gleba stosowane jako podłoże ogrodnicze do ukorzenienia i uprawy roślin w ograniczonej objętości, w ramach rolnictwa w kontrolowanym środowisku. Podłoża te są wykorzystywane do uprawy warzyw, owoców i roślin ozdobnych w różnych systemach hydroponicznych w szklarniach. Torf jest szeroko stosowany jako główny składnik podłoży uprawowych, ale jest kontrowersyjny ze względu na niszczenie torfowisk i emisję gazów cieplarnianych podczas zbiorów.
- Biowęgiel może być stosowany w mieszankach podłoży uprawowych jako nawóz lub w celu poprawy wzrostu roślin, zwalczania chorób i jako zrównoważony (częściowy) zamiennik torfu. Biowęgiel jest

jednym z produktów pirolizy, tj. ogrzewania biomasy bez lub z ograniczoną obecnością powietrza. Może być produkowany z szerokiej gamy różnorodnych surowców, od materiałów lignocelulozowych (takich jak drewno, trzcina i trawa) po bogate w składniki odżywcze strumienie odpadów, takie jak obornik.

- Biowęgiel zawiera składniki odżywcze pochodzące z surowca, które mogą być potencjalnie uwalniane podczas stosowania w podłożach uprawowych. Ponadto dodatek biowęgla może zmienić pH podłoża uprawowego, co wpływa na mobilność i dostępność składników odżywczych.

Proces wdrażania

Jaki rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Ogólnie rzecz biorąc, stosuje się podłoża na bazie torfu.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki ? Stosowanie torfu w podłożach uprawowych staje się coraz bardziej kontrowersyjne ze względu na duży wpływ na środowisko związane z pozyskiwaniem torfu z terenów podmokłych.

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozmieszczanie pasmowo

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** brak aspektów logistycznych
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** wystarczająco dostępna
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostatecznie dostępna

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:** Właściwości odżywcze biowęgla w dużej mierze są zależne od składników odżywczych obecnych w surowcu. Można zaobserwować dużą zmienność.
- **Stosunek C:N w BBF:** Szeroki zakres w zależności od surowca
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** niższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** pozostałości rolnicze, obornik zwierzęcy, biowęgiel
- **Czy BBF może być stosowany w wielu technikach uprawy, czy też jego zastosowanie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** BBF koncentruje się na wykorzystaniu biowęgla jako zamiennika torfu w podłożach do uprawy roślin ogrodniczych, np. pomidorów i truskawek.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak, zastąpienie torfu (częściowo) biowęgłem nie zapewni wymiany jeden do jednego.
- **Rodzaje gleby odpowiednie dla BBF:** podłoża uprawowe
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny

- **Jakie koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów; pestycydy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści z wykorzystania BBF:** Wysoki potencjał w zakresie wykorzystania materiałów i składników odżywczych w obiegu zamkniętym (wykorzystanie odnawialnej biomasy).
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** nie
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** nie
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie?** nie
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** tak
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez programy ekologiczne?** Nie
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
brak efektu. BBF dotyczy stosowania upraw bezglebowych w szklarniach, które są systemem zamkniętym.
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** brak
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, ze względu na bardziej zrównoważony charakter produkcji ogrodniczej.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ILVO
Dane kontaktowe partnera FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Projekt Interreg 2 Seas Horti-BlueC i projekt Basta

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.horti-bluec.eu/en>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9kB-F54Tow>

Practice BBF n° 13

FERTIBIO ROZWÓJ PROCESU PRODUKCJI BIO- NAWOZÓW

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, biostymulanty, wydajność składników odżywczych

#Bio-nawóz składa się z mikroorganizmów, takich jak arbuskularne grzyby mikoryzowe, bakterie i inne grzyby.

Najlepiej stosować go po posadzeniu lub na wczesnych etapach, aby zwiększyć interakcję korzeni

Bio-nawóz poprawia wydajność pobierania składników odżywczych, zwłaszcza fosforu, i zmniejsza zależność od nawozów mineralnych.

Krótki opis

- ➔ Bio-nawóz zawiera głównie pożyteczne mikroorganizmy, w tym arbuskularne grzyby mikoryzowe (AMF), bakterie i inne grzyby. Mikroorganizmy te są wytwarzane in vitro, w kulturach aksenicznych i in vivo, co skutkuje skutecznymi inokulantami. AMF zawarte w bio-nawozie należą do gatunków takich jak *Funneliformis mosseae*, *Rhizophagus irregularis* i *Archaeospora spp*, które zostały wyizolowane, namnożone ze względu na ich skuteczność i wydajność.
- ➔ Nawóz jest dostarczany w postaci kapsułek na bazie alginianu zawierających inokulum, które obejmuje zarodniki, strzępki i skolonizowane korzenie, a także bakterie rozpuszczające fosforan, zdolne do zwiększenia dostępności fosforu.
- ➔ Nadaje się do stosowania w uprawach takich jak pszenica, jęczmień, słonecznik, pomidor, ciecierzycza i lucerna. Aplikacja jest najbardziej skuteczna bezpośrednio po posadzeniu lub podczas wczesnych etapów uprawy, aby zmaksymalizować interakcję między mikroorganizmami a korzeniami roślin. Bio-nawóz stymuluje efektywność pobierania składników odżywczych i wspomaga wzrost roślin. W ten sposób bio-nawóz może być potencjalną alternatywą dla nawozów mineralnych.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standard w tym regionie? Wszystkie rodzaje nawozów, chemikalia i nawozy organiczne

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Bio-nawozy, wydajne w konwencjonalnym rolnictwie, mogą być skutecznie stosowane w celu zmniejszenia zużycia minerałów,

nawozów i pestycydów o pozytywnym wpływie na środowisko w zakresie żyzności gleby i różnorodności agroekosystemów.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: 32 miesiące

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **Jak BBF jest stosowany na polu?** Rozmieszczenie pasmowo

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Opracowanie "przemysłowego" protokołu produkcji bio-nawozów do stosowania na toskańskich obszarach rolniczych, w tym podmiejskich, tworząc wysokiej jakości łańcuch dostaw.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** wystarczająco dostępna
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostateczna dostępność

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Skład N-P-K BBF:** Tak
- **Stosunek C:N w BBF:** Tak
- **Oczekiwana dostępność azotu (N) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność fosforu (P) w BBF:** wyższa
- **Oczekiwana dostępność potasu (K) w BBF:** wyższa
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** mikroorganizmy
- **Czy BBF może być stosowany do wielu technik uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak
- **Docelowe kategorie upraw:** pasza, włókno, żywność, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Koszty sprzętu
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Koszty sprzętu
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści z wykorzystania BBF:** Realizacja dwóch prototypów do produkcji bio-nawozów: jeden do produkcji in vitro i kultur aksenicznych arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AMF), bakterii i innych pożytecznych grzybów oraz jeden do produkcji surowego inokulum (zarodniki, strzępki, skolonizowane korzenie) AMF (homogenizowane i skoncentrowane inokulum).
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji? Tak
- Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF: istniejące, jednak z lukami
- Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF? Brak
- Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie? Nie
- Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE? Tak
- Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych? Brak
- Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów? Nie
- Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez BBF: negatywny: Emisje gazów cieplarnianych mogą wzrosnąć po zastosowaniu BBF
- Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF? Oszczędność czasu
- Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa? Tak

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Alessandra Gemmiti

Dane kontaktowe partnera FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

+393473470365

Państwo członkowskie UE: Włochy (region Toskania)

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: Baza danych OG RRN

Dodatkowe informacje/linki:

<https://fertibio.ciatoscana.eu/>

Practice BBF n° 14

BIOWĘGIEL: INNOWACJE DZIĘKI KARBONIZACJI TESTOWANEJ W AMIATA I MAREMMA

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#nawozy bio, żywność, GP, Holandia, biowęgiel, żyzność gleby

#Biowęgiel, wytwarzany z biomasy organicznej, jest wykorzystywany do poprawy zdrowia gleby i dodawania do niej węgla.

Zwiększa żyzność gleby poprzez zwiększenie retencji wody, stymulowanie życia w glebie i wiązanie składników odżywczych w celu ograniczenia wymywania

Biowęgiel może być produkowany z odpadów leśnych, rolno-leśnych i oliwnych, przekształcając odpady w cenny surowiec.

Krótki opis

- ➔ Biowęgiel to bogaty w węgiel materiał wytwarzany w procesie pirolizy, czyli rozkładu termicznego przy braku tlenu. Zwykle zachodzi to w biomase organicznej, takiej jak drewno, pozostałości rolnicze lub inne materiały roślinne. Stosowany jest głównie jako dodatek do gleby w celu poprawy jej stanu i sekwestracji dwutlenku węgla. Biowęgiel jest zwykle stosowany podczas przygotowywania gleby i jest wprowadzany do gleby przed lub po wysiewie. Może być stosowany w połączeniu z nawozem organicznym, takim jak kompost lub gnojowica.
- ➔ Dodanie biowęgla do gleby zwiększa zawartość węgla, co przyczynia się do ogólnej żyzności gleby. W szczególności, dodatek biowęgla zwiększa zdolność do zatrzymywania wody. Ponadto, biowęgiel stymuluje życie w glebie i może zmniejszyć wymywanie poprzez wiązanie składników odżywczych.
- ➔ Biowęgiel może być wytwarzany z wielu produktów bogatych w węgiel. W tym projekcie przeprowadzono eksperymenty na biowęglu uzyskanym z połączenia leśnictwa, agroleśnictwa,

uprawy oliwek i rolnictwa. W szczególności celem jest zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z przycinania oliwek. Jest to szczególnie interesujące z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym, która poprzez roślinną produkcję biowęgla przekształca to, co wcześniej stanowiło problem.

Proces wdrażania

Który rodzaj nawozu jest uważany za standardowy w tym regionie? Zależy to od rodzaju uprawy i może to być nawóz chemiczny lub organiczny.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Waloryzacja odpadów i pozostałości przetwórczych przy mniejszym wpływie niż inne formy utylizacji, a jednocześnie generowanie energii i wzrost żyzności "systemu glebowego".

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: 29 miesięcy

Proces/tryb aplikacji

- **W jakiej formie stosowany jest BBF?** stałej
- **W jaki sposób BBF jest stosowany na polu?** Poprzez rozrzucanie

Logistyka

- **Zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywania:** niskie
- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Zmniejszenie negatywnych efektów zewnętrznych karbonizacji; zwiększenie żyzności "systemu glebowego"; dywersyfikację łańcuchów dostaw leśnych i rolno-leśnych; prototypowanie i rozwój pionowego mobilnego pieca o działaniu nieciągłym, zdolnego do przetwarzania (karbonizacji) materiału lignocelulozowego o zmiennych małych-średnich rozmiarach; testy dotyczące możliwego przyszłego rozwoju na typie eksperymentalnego kotła pirolitycznego o małych rozmiarach, zdolnego do pracy jako pirogazowywacz do produkcji syngazu (tj. Optymalizacja, kwalifikacja i standaryzacja produkcji biowęgla pozyskiwanego z systemów leśnych i rolniczych: wybór materiałów i mechaniczna obróbka przygotowawcza; optymalizacja pirolizy; opracowanie mieszania i pakowania; monitorowanie wpływu dodatku biowęgla na żyzność systemu glebowego pod względem wskaźników mikrobiologicznych i formułowanie innowacyjnych naturalnych linii kosmetycznych / kosmeceutycznych; stworzenie lokalnej synergii między uczestnikami łańcucha dostaw, zdolnej do rozwiązania problemu i podjęcia próby naukowo popartych rozwiązań.
- **Poziom umiejętności/wykształcenia wymagany do bezpiecznego i skutecznego stosowania BBF?** raczej niski
- **Dostępność BBF w tym regionie:** wystarczająco dostępna
- **Dostępność BBF w całej UE:** dostateczna dostępność

Cechy agronomiczne

- **Czy jest to nawóz o spowolnionym uwalnianiu?** tak
- **Stosunek C:N w BBF:** Nieznany: Biowęgiel jest używany głównie do utrzymania żyzności gleby.
- **Wszystkie materiały obecne w BBF:** pozostałości rolnicze
- **Czy BBF może być stosowany w wielu technikach uprawy, czy też jego użycie jest ograniczone do jednej lub kilku technik?** Tak, biowęgiel wpływa na żyzność systemu glebowego pod względem wskaźników mikrobiologicznych i oceny terenowej w działalności szkółkarskiej,

stratus.

D2.3

Wyniki procesu zbierania GP i RI

ogrodniczej i agronomicznej; Możliwość stworzenia nowego łańcucha dostaw na terytoriach z zaangażowaniem nowych firm.

- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** zmniejszenie negatywnych efektów zewnętrznych karbonizacji; zwiększenie żyzności "systemu glebowego".
- **Typy gleb odpowiednie dla BBF:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w przypadku korzystania z BBF?** Sprzęt
- **Które koszty mogą się zmniejszyć po zastosowaniu BBF?** Nawozy mineralne lub inne rodzaje nawozów, herbicydy, pestycydy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ze stosowania BBF:** Tak, pozytywny wpływ dodatku różnych rodzajów biowęgla na żyzność systemu glebowego pod względem wskaźników mikrobiologicznych i oceny terenowej w szkółkarstwie, ogrodnictwie i agronomii, z wyraźnym spadkiem zużycia wody i nawozów z korzyściami ekonomicznymi związanymi z ich niższym zużyciem.
- **Czy wykorzystanie jako nawóz jest najbardziej wartościowym zastosowaniem materiału?** Tak

Kontekst administracyjny

- **Czy korzystanie z BBF kwalifikuje się do dotacji?** Tak, z PROW i innymi dotacjami przeznaczonymi na zrównoważony rozwój
- **Status ram prawnych regulujących korzystanie z BBF:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją bariery polityczne utrudniające korzystanie z BBF?** Brak
- **Czy BBF zawiera jakiegokolwiek niebezpieczne substancje, a jeśli tak, to jakie?** Żadne
- **Czy stosowanie BBF jest zgodne z praktykami rolnictwa ekologicznego UE?** Tak
- **Czy korzystanie z BBF jest wspierane przez ekoprogramy?** Nie mamy ekoprogramu dla tej działalności.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych?**
Brak efektu wymywania
- **Czy podczas korzystania z BBF należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji gazów cieplarnianych (GHG) BBF:** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ na czas poświęcany przez rolnika na korzystanie z BBF?** umiarkowany wzrost
- **Czy korzystanie z BBF może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Alessandra Gemmiti

Dane kontaktowe partnera FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

Państwo członkowskie UE: Włochy (region Toskania)

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: <https://www.bioactam.it/>